

RENEWAL OF THE RHYTHM SYSTEM OF MODERN UZBEK POETRY (On the example of the work of Abduvali Qutbiddin)

Oripova Gulnoza Murodilovna

Doctor of Philosophy in Philological Sciences (PhD), FerSU

gulnoza_ozipova81@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0003-3403-5706>

Sabirdinov Akbar G'afurovich,

Professor of the Department of Literary Studies, Fergana State University,

Doctor of Philology (DSc)

filologakbar@email.ru

<https://orcid.org/0000-0002-5137-1763>

S.A.Xo'jaev

teacher of the department of literary criticism

Fergana State University.

s_xodjajev@mail.ru

Dehqonova Maxsuma Shavkatovna

Doctor of Philosophy in Philological Sciences (PhD), FerSU

dehqonovamaxsuma@gmail.com

Okilakhon Abdumalikovna Akhmadjonova

Fergana State University.

aoqila@list.ru

Annotation: *The article examines the innovations and research in the system of rhyme in the Uzbek poetry of the independence period, analyzes the role of rhyme in the poetic context. Achieving appeal through the use of all types of traditional rhyme systems to achieve melody, clarity of thought, and the application of the possibilities of rhyme in the concise and concise expression of modern poetry.*

Keywords: *rhyme, context, capability, poetry of years of Independence, stylistic peculiarity, tone, musicality.*

ОБНОВЛЕНИЕ РИТМОСИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ ПОЭЗИИ

(На примере творчества Абдували Кутбиддина)

Орипова Гулноза Муродиловна

доктор философских наук по филологическим наукам(PhD), ФерГУ

gulnoza_ozipova81@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0003-3403-5706>

Сабирдинов Акбар Гафурович,

профессор кафедры литературоведения Ферганского государственного университета,

доктор филологических наук (DSc)

filologakbar@email.ru

<https://orcid.org/0000-0002-5137-1763>

С.А.Хўжаев

преподаватель кафедры литературоведения

Ферганского государственного университета.

s_xodjayev@mail.ru

Дехқонова Махсума Шавкатовна,

доктор философских наук по филологическим наукам (PhD), ФерГУ

dehqonovamaxsuma@gmail.com

Окилакхон Абдумаликовна Акхмаджонова

Ферганский государственный университет.

aoqila@list.ru

Аннотация: В статье рассматриваются нововведения и исследования системы рифмы в узбекской поэзии периода независимости, анализируется роль рифмы в поэтическом контексте. Достижение привлекательности за счет использования всех видов традиционных систем рифмовки для достижения мелодичности, ясности мысли и применения возможностей рифмы в лаконичном и лаконичном выражении современной поэзии

Ключевые слова: рифма, контекст, мастерство, поэзия, период независимости, своеобразие стиля, созвучие, мелодичность.

ҲОЗИРГИ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИНИНГ ҚОФИЯ ТИЗИМИ ЯНГИЛАНИШЛАРИ

(Абдували Қутбиддин ижоди мисолида)

Орипова Гулноза Муродиловна

ФарДУ филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

gulnoza_oripova81@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0003-3403-5706>

Сабирдинов Акбар Ғафурович

Фаргона давлат университети

адабиётшунослик кафедраси профессори, филология фанлари доктори (DSc)

filologakbar@email.ru

<https://orcid.org/0000-0002-5137-1763>

С.А.Хўжаев

ФарДУ адабиётшунослик кафедраси катта ўқитувчиси

s_xodjayev@mail.ru

Дехқонова Махсума Шавкатовна

ФарДУ филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

dehqonovamaxsuma@gmail.com

Окилакхон Абдумаликовна Акхмаджонова

Фаргона давлат университети. aoqila@list.ru

Аннотация: Мақолада мустақиллик даври ўзбек шеъриятида қофия тизимидаги янгиланишлар ва изланишлар тадқиқ этилган бўлиб, қофиянинг шеърий контекстадаги ўрни таҳлил этилган. Анъанавий қофия тизимининг барча турларидан фойдаланиб оҳангдорлик, фикр аниқлигига эришиши, модерн шеъриятидаги лўнда ва сиқик ифодада қофиянинг имкониятларини татбиқ этиши орқали жозибадорликка эришиши ёритилди.

Калит сўзлар: қофия, контекст, маҳорат, мустақиллик даври шеърляти, услубий ўзига хослик, оҳангдорлик, музикийлик.

Кириш. Шеърлий асарнинг ғоявий-эстетик ва бадий жихатидан таъсирчан ва жозибатор бўлишида қофиянинг ўрни каттадир. Маълумки, «қофия – шеърлий мисралардаги айрим сўзларнинг, баъзан қўшимчалар, хижолаар ёки сўз бирикмаларининг бир хилда ўзаро оҳангдош бўлиб келишига асосланган, фақат шеърлят учун хос бўлган белгилардан бири. Қофия шеърнинг товуш тузилишида, ритмик таркибида, интонациясида, синтактик-семантик боғланишида, банд тузилишида муҳим вазифани бажаради. Шунинг учун қофия шеърлий нутқни оҳангдор ва таъсирли қилишга хизмат этади, мисраларнинг эса сақланиб қолишини осонлаштиради» [1,261]. Шунингдек, «қофия ритмик жихатдан мисрани таъкидлаш билан шеър ритмини ҳис қилинишида муҳим аҳамият касб этади. Шеърни ўқиш давомида қофия мисранинг тугаганидан дарак беради, пауза бажараётган ажратиш функциясини таъкидлайди». [2, 383]

Асосий қисм. Қофия горизонтал ҳолатдаги жойлашишига кўра жуфт, кесма, айланма қофияларга, вертикал ҳолдаги жойлашувига кўра ундаги сўзларнинг товуш таркиби тўла мос келса тўқ, қисмангина мос келса оч қофияларга бўлинади. Шунингдек, қофия: унлилар оҳангдошлигига асосланса ассонанс, ундошлар оҳангдошлигига асосланса диссонанс қофия дейилади. Мустақиллик даври ўзбек шеърлятида юқоридаги қофия турларининг барчасини учратамиз. Масалан, Абдували Қутбиддиннинг «Чувидим, рўзгорим бўлмади обод» шеъри аааа, бббб, вввв, гггггг тарзда қофияланган бўлиб, «обод-Кайқубод-имдод-дод», «такрор-маккор-дотор-хор», «йўргала-йўргакла-илкиллаб-лаб», «боламга-оламдан-одамдан-баъзан-кам-кам» сўзлари тўқ ва оч қофиядош бўлиб келган. Шоир модерн усулида диний-тасаввуфий фалсафани ифодалайди. Сўнгги бандда қофия тизимидаги изчиллик бир оз бузилган.

Шеърнинг

Чувидим, рўзгорим бўлмади обод,
На Жамшидга ҳавас, на майл Кайқубод,
Бутундан таскину эртадан имдод,
дод, дод, дод.

Субҳ лисонида тиллашдим такрор,
Мен, деди сайроқи, бетамиз, маккор.
Муғанний ўзимман, жафокаш дугор, -
хор,хор,хор. [3, 181]

сатрларидаги қофиядош сўзларнинг оҳангдорлиги хокисор туйғуларга ошно шахс кечинмаларидаги мискин ҳолат тасвирини таъминлаган. Сўзлар такрори орқали юзага келган оҳангдорлик қофиядош сўзлар муסיқийлиги билан уйғунлашиб кечинмалар ифодасидаги мунгли симфонияни юзага келтирган.

Абдували Қутбиддиннинг «Эркин аруз» номли шеърий туркумига кирган «Билмам», «Асл», «Ишқ мадҳи», «То рашки итоб...» шеъри жуфт қофияланишга эга бўлиб, Сайид Имедиддин Насимий ғазали таъсирида яратилгандир.

Қирқтора ахир менман, садпора ҳам менман,
Ишқида соғир менман, бечора ҳам менман.

Уммиди жаҳон бир пул, асло назар илмам,
Анингдек ниҳон сумбул, зулфизор билмам, -

тарзда илоҳий ишқ билан йўғрилган жисмнинг мустаҳриқ ҳолати «Фол» шеърида ўзгача тасвир билан алмашади. Энди у Ёри илоҳийнинг тавсифига айланади. Шоир дастлабки байтларида ғазалнинг қофия тизимида янгича ёндашади.

Шеърнинг

Ҳар чандки деса, дакки берар нози ярашган,
Сочида қора волаю ҳайрон адашган.

Қўзғалса магар боши узра акси садолар,

Чақмоқни қисиб телбаланиб осмон адашган, -

тарздаги дастлабки мисраларида «ярашган-адашган» сўзлари қофиядош бўлган бўлса, кейинги бандда қофия тизимидаги бу изчиллик ўзгаради. Энди «адашган» сўзи кейинги бандда радифга айланади. Шунингдек, иккинчи мисрадаги ҳайрон сўзи кейинги банддаги «ғилмон-биёбон-тонг-осмон-чунон» сўзлари билан қофиядош бўлиб келади.

Кесма қофияланишга хос жиҳатларни шоирнинг «Қизча» шеърида учратамиз. Маълумки, модерн асарларда шахс ва ҳаёт талқини бор мураккаблиги, реализми, шафқатсиз тасвир услуби билан ажралиб туради.

Шеърнинг дастлабки икки бандидаги

Пойариклик қизча лабини бурди, а

Ари уясидай эди ўша кун - б

Самарқандни кўрди, Тошкентга сурди, а

Икки олмасида иккита жунун б

Сел кўйлагин йиртишга уринди, в

Офтоб пайпаслади – силлик тили-ла, г

Анҳор баданига очиқиб суринди, в

Арчалар ёпишди бигизлари-ла...- г

сатрларида «бурди-сурди, кун-жунун, уринди-суринди, тили-ла – бигизлари-ла» тарзидаги кесма қофияланишнинг оҳангдорлигини кўрамиз. Ушбу қофия тизимидаги изчиллик кейинги бандларда бир оз ўзгаради.

Хулоса. Мустақиллик даври ўзбек шеърияти қофия тизимидаги анъанавийлик ва ўзига хослиги билан таъсирчандир. Бу давр ижодкорлари қофия тизимида янгича ёндашувлари, қофия имкониятларидан самарали фойдалана билишлари, бу борадаги ижодий изланишлари билан ҳам ажралиб турдилар.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Gafurovich, S. A. (2021). Analysis Of The Poem " Autumn Dreams" By Abdulla Oripov. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(01), 556-559.
2. Sabirdinov, A. . (2021). ASKAR KASIMOV IN THE UZBEK POETRY OF THE XX CENTURY THE ROLE AND IMPORTANCE OF CREATION. Конференции, 1(2).
3. Mukhammadjonova Guzalkhan. The image of a creative person in the poetry of Erkin Vohidov. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. Volume : 10, Issue : 11, November. - India, 2020.
4. Mukhammadjonova, G. (2020, December). ARTISTIC INTERPRETATION OF THE CREATIVE CONCEPT IN WORLD LITERATURE. In Конференции.
5. Abdurashidovich K. A. Motivation and National Character of Foolishness in Uzbek Literature //ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies. – 2018. – Т. 7. – №. 4. – С. 47-51.
6. Qayumov A. CREATING OF A NATIONAL CHARACTER THROUGH MEANS OF LITERATURE //Theoretical & Applied Science. – 2018. – №. 1. – С. 235-240.
7. Oripova, G. (2019). UZBEK POETRY AND THE WORLD LITERATURE IN THE YEARS OF INDEPENDENCE. Scientific Journal of Polonia University, 32(1), 116-120.
8. Oripova Gulnoza Murodilovna. (2019). THE PECULIARITIES OF VAZN METER IN UZBEK POETRY OF THE INDEPENDENCE PERIOD. International Journal of Anglisticum. Literature, Linguistics and Interdisciplinary Studies. Volume: 8 /Issue:2/. – Macedonia, 2019. –P.33-39.
9. Murodilovna O. G. Melody and musicality in Lyrics //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 11. – С. 656-664.
10. Akhmadjonova, O. A. (2021). Symbolic And Figurative Images Used In The Novel "Chinar". The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(03), 389-392.
11. Ahmadjonova, O. (2020, December). THE ARTISTIC SKILL OF THE CREATOR. In Конференции.
13. Mannopov, I. S. (2021). The Term "Hikmat",("Wisdom") Is Interpreted By Khoja Ahmad Yassavi And His Followers. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(04), 258-263.
14. Джураева, М. А. (2020). THE CONCEPT OF A NEW HUMAN-BEING IN MODERN UZBEK STORIES. Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Серия гуманитарно-общественных наук, (2), 85-89.
13. Mashrapova, G. A. (2021). The Role Of Narrator In The Structure Of The Artistic Fiction. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(03), 378-383.
14. Xasanova, X. (2020, December). THE MISSION AND LITERATURE OF LETTERS IN STORIES AESTHETIC FUNCTION. In Конференции.

15. Makhmidjonov, S. (2021). ARTISTIC INTERPRETATIONS OF THE EDGES OF THE HUMAN PSYCHE. Интернаука, (15-3), 75-76.